

PENERAPAN EWOM UNTUK PENENTUAN KEPUTUSAN PEMBELIAN BARANG VIRTUAL GAME ONLINE (STUDI KASUS : WILAYAH JAWA BARAT)

Yunika Komalasari¹, Dewi Sulastriningsih², Marjito³

Universitas BSI Bandung^{1,2}, STMIK Mardira Indonesia³

yunika.yui@bsi.ac.id¹, dewi.sulastriningsih@yahoo.co.id², marjitoimpd@yahoo.co.id³

Abstrack

In the current era of globalization, information technology is advancing rapidly. Related to the online game industry. This is exploited by online game developers to benefit from this industry. One way to do virtual product marketing is by the electronic method of word of mouth (EWOM). The purpose of this study was to study the EWOM dimensions of purchasing decisions of virtual goods in online games. The research instrument discusses the questionnaire and uses a Likert scale as the Score score. By conducting descriptive tests, validity, reliability, classic assumptions and multiple linear regression, hypothesized against 100 respondents. The results of this study are known as the Intensity variable which has a positive relationship with Virtual Goods Purchasing Decisions in Online Games with a relationship rate of 7.84%. Opinion Validity Variables have a positive relationship with Virtual Goods Purchasing Decisions in Online Games with a relationship level of 6.60%. Content Variable has a positive relationship to the Purchase Decision of Virtual Goods in Online Games with a relationship level of 41.73%. And the variables Intensity, Opinion, and Content are positively related to the Purchase Decision of Virtual Goods in Online Games with a relationship level of 64.8%.

Keyword : EWOM, Comments Column, Frequency of Use, Positive Comments, Recommendations, Information, Purchase Decisions

Abstrak

Dalam era globalisasi sekarang ini, teknologi informasi melaju dengan cepat. Termasuk dalam bidang industri game online. Hal ini dimanfaatkan oleh para pengembang game online untuk memperoleh keuntungan dari industri ini. Salah satu cara untuk melakukan pemasaran produk virtual yaitu dengan metode *electronic word of mouth* (EWOM). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dimensi EWOM terhadap keputusan pembelian barang virtual pada game online. Instrumen penelitian menyebarkan kuisioner dan menggunakan skala likert sebagai skor penilaian. Dengan melakukan uji deskriptif, validitas, reliabilitas, asumsi klasik dan regresi linier berganda, hipotesis terhadap 100 responden. Hasil Penelitian ini diketahui bahwa variabel *Intensity* memiliki hubungan yang positif terhadap Keputusan Pembelian Barang Virtual Pada Game Online dengan tingkat hubungan 7,84%. Variabel *Valence of Opinion* memiliki hubungan yang positif terhadap Keputusan Pembelian Barang Virtual Pada Game Online dengan tingkat hubungan 6,60%. Variabel *Content* memiliki hubungan yang positif terhadap Keputusan Pembelian Barang Virtual Pada Game Online dengan tingkat hubungan 41,73%. Dan variabel *Intensity*, *Valence of Opinion*, dan *Content* secara bersama-sama memiliki hubungan yang positif terhadap Keputusan Pembelian Barang Virtual Pada Game Online dengan tingkat hubungan 64,8%.

Kata Kunci : EWOM, Kolom Komentar, Frekuensi Penggunaan, Komentar Positif, Rekomendasi, Informasi, Keputusan Pembelian

PENDAHULUAN

Saat ini kita telah masuk pada zaman modernisasi, seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, maka arus informasi mempengaruhi segala aspek kehidupan. Pertumbuhan internet yang semakin meningkat memudahkan konsumen untuk menggunakan e-commerce yaitu perdagangan yang dilakukan secara elektronik menggunakan internet. Perkembangan dibidang teknologi

informasi yang begitu pesat memiliki pengaruh luas pada lingkungan bisnis. (Wahyuningtyas & Widiastuti, 2015).

Hal ini pula yang dirasakan oleh para pelaku usaha besar maupun yang sedang berkembang dibidang industri *game online*. *Online Game* adalah permainan yang dimainkan secara online via internet. Pengguna *online game* di indonesia untuk product dari Lyto sudah mencapai data 6 juta orang (Syahran, 2015). Jumlah yang sangat

fantastis dari 1 *publisher* game online saja. Didalam dunia virtual atau dunia game online banyak orang mempergunakan untuk perihal berkomunikasi, interaksi sosial, transaksi bisnis dan hiburan. Hal ini dimanfaatkan oleh para pengembang game online untuk memperoleh keuntungan dari industri ini (Ajara, 2017).

Adapun beberapa cara pengembang game mendapatkan untung dari menggunakan sistem pembayaran yang terjangkau untuk mengakses game dan penghasilan terbaik berasal dari menjual barang virtual. Pemain game online memiliki berbagai motivasi untuk melakukan pembelian barang virtual dalam game online untuk memenuhi kebutuhannya pada dunia virtual tersebut. Melihat besarnya potensi pengembangan bisnis *online game* yang ada di Indonesia, tentu perlu diketahui lebih jelas faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pemicu intensi konsumen *online game* itu sendiri. Karena pertumbuhan konsumen *online game* yang meningkat sekitar 5-10 % setiap tahunnya dan adanya fakta bahwa pendapatan terbesar *publisher* adalah dari penjualan produk virtual (Karunia & Lunardy, 2016).

Tentu saja untuk melakukan penjualan produk virtual tidak akan sebesar itu jika tidak dilakukan yang namanya pemasaran. Salah satu cara untuk melakukan pemasaran produk virtual yaitu dengan metode *electronic word of mouth* (EWOM). *Electronic word of mouth* (eWOM) adalah pernyataan positif atau negatif yang dibuat oleh pelanggan potensial, pelanggan saat ini maupun mantan pelanggan tentang produk atau perusahaan yang tersedia untuk banyak orang dan intuisi melalui internet (Fhonna & Utami, 2018)

.2. Penelitian Terakut

penulis sedikit banyak terinspirasi dan mereferensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada skripsi ini. Berikut ini penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi ini antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Ria Amelia Fhonna, Sorayanti Utami, 2016 “Pengaruh *Electronic Word of Mouth* Terhadap Keterlibatan Keputusan Pembelian dan Kepercayaan Sebagai Pemeditasi Pada Konsumen Shopee di Universitas Syiah Kuala”. Ada 3 Variabel yang akan diteliti yaitu (Y) Keterlibatan Keputusan Pembelian, (Z) Kepercayaan, (X) Keterlibatan Keputusan Pembelian. Memberikan hasil akhir *Electronic word of mouth* berpengaruh signifikan terhadap keterlibatan keputusan pembelian dan

Kepercayaan memeditasi secara parsial pengaruh *electronic word of mouth* terhadap keterlibatan keputusan pembelian.

Penelitian yang dilakukan oleh Hirebertus Yulianto, Felix Andreas Sutanto dan Kristophorus Hadiono, 2017 “Analisa *Electronic Word of Mouth* (E-WOM) Pada Media Sosial Twitter”. Metode kegiatan terdiri dari tiga yaitu cuitan pengguna twitter, persiapan data untuk training, menganalisa ewon dengan metode knn dan bahasa pemrograman R. Memberikan hasil akhir mengenai Opini pengguna jasa layanan internet dapat diperoleh dari media sosial twitter. Hasil query tweet isinya ditentukan oleh pengguna twitter, tidak bisa dikondisikan sesuai keinginan peneliti. Stopword perlu penambahan kata yang tidak baku. Penggunaan sistem kamus dapat digunakan untuk opini mining, tetapi keakuratan sangat bergantung pada isi kamus.

Penelitian yang dilakukan oleh Andy Putra Mahkota, Imam Suyadi, Riyadi, 2014 “Pengaruh Kepercayaan dan Kenyamanan Terhadap Keputusan Pembelian Online (Studi Pada Pelanggan *Website Ride inc*)”. Ada 2 Variabel yang akan diteliti yaitu (1) Kepercayaan, (2) Kenyamanan. Memberikan hasil akhir mengenai terdapat pengaruh yang nyata secara bersama-sama antara variabel kepercayaan dan kenyamanan terhadap keputusan pembelian *online*.

Penelitian yang dilakukan oleh Andrew Tjenghar Widjaja, 2016 “Pengaruh *Word of Mouth* dan *Electronic Word of Mouth* Terhadap *Purchase Intention* : Sebuah Studi Kasus Mengenai Perilaku Konsumen Terhadap Jasa Ojek Online GOJEK”. Ada 2 Variabel yang akan diteliti yaitu (1) *Word of Mouth* (WOM), (2) *Electronic Word of Mouth* (EWOM). Memberikan hasil akhir mengenai bahwa (1) WOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PI, (2) EWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PI, (3) WOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel EWOM, (4) EWOM memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap PI dibandingkan WOM terhadap PI.

Penelitian yang dilakukan oleh Ati Mustikasari, Sri Widaningsih, 2015 “Pengaruh E-WOM Terhadap Keputusan Berkunjung ke Tempat Wisata di Kota Bandung”. Pada penelitian ini Ada 3 Variabel yang akan diteliti yaitu (1) *Intensity*, (2) *Valence of Opinion*, (3) *Content*. Memberikan hasil akhir mengenai bahwa Jika dilihat dari besaran pengaruh yang dihasilkan oleh masing-masing variabel terhadap

keputusan berkunjung, yang paling besar memengaruhi adalah intensity

Penelitian yang dilakukan oleh Adeliastari, Vina Ivana, Sienny Thio, 2014 “*Electronic Word-Of-Mouth (e-WOM) Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian di Restoran Dan Kafe di Surabaya*”. Ada 3 Variabel yang akan diteliti yaitu (1) *Intensity*, (2) *Valence of Opinion*, (3) *Content*. Memberikan hasil akhir bahwa orang Indonesia secara khusus Surabaya cenderung lebih memperhatikan informasi mengenai harga, variasi dan kualitas makanan dan minuman yang dijual sebelum melakukan pembelian.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ajara (2017) “*The Analysis of Buying Motives In Purchase Decision of Virtual Goods In Online Game*”. Ada 2 Variabel yang akan diteliti yaitu (1) motif pembelian produk, (2) motif pembelian *patronase*. Memberikan hasil akhir mengenai bahwa ada dari 6 faktor motif pembelian secara emosional ada 5 faktor yg mempengaruhi dan menjadi alasan mengapa *player* memutuskan untuk membeli barang virtual yaitu kebanggaan atau harga diri, persaingan, ambisi, keinginan yang terpendam, dan keinginan untuk kesenangan. Sedangkan dari segi investasi tidak termasuk kedalam salah satu alasan *player* game online untuk membeli barang virtual.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafaruddin Z, Suharyono, Srikandi Kumadji, (2016) “*Pengaruh Komunikasi Electronic Word of Mouth Terhadap Kepercayaan (Trust) dan Niat Beli (Purchase Intention) Serta Dampaknya Pada Keputusan Pembelian*”. Ada 3 Variabel yang akan diteliti yaitu (1) *Electronic Word of Mouth* (EWOM), (2) Kepercayaan (*Trust*), (3) Niat Beli (*Purchase Intention*). Memberikan hasil akhir mengenai bahwa (1) Variabel komunikasi EWOM (X) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepercayaan (Y1), (2) Variabel komunikasi EWOM (X) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Niat Beli (Y2), (3) Variabel komunikasi EWOM (X) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Keputusan Pembelian (Y3), (4) Variabel Kepercayaan (Y1) berpengaruh signifikan dan positif hubungannya terhadap Niat Beli (Y2), (5) Variabel Kepercayaan (Y1) berpengaruh signifikan dan positif hubungannya terhadap Keputusan Pembelian (Y3), (6) Variabel Niat Beli (Y2) berpengaruh signifikan dan positif hubungannya terhadap Keputusan Pembelian (Y3).

Penelitian yang dilakukan oleh Herna Mandemasya, (2013) “*Fenomena Dibalik Kesuksesan Iklan Testimoni*”. Ada 5 Variabel

yang akan diteliti yaitu (1) *Brand Awareness*, (2) *Brand Association*, (3) *Perceived Quality*, (4) *Brand Loyalty*, (5) *Audience*. Memberikan hasil akhir mengenai bahwa Dari hasil wawancara mendalam dengan para informan ternyata iklan yang berbentuk kesaksian atau testimoni dapat meningkatkan kepercayaan khalayak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hetty Karunia Tunjungsari dan Dennis Lunardy, 2016 “*Pengaruh Persepsi Nilai Pada Intensi Pembelian Produk Virtual Yang Dimediasi Oleh Kepuasan*” Ada 3 Variabel yang akan diteliti yaitu (1) Persepsi Nilai, (2) Nilai Sosial, (3) Nilai Emosional, (4) Kepuasan Atas Game Online, (5) Intensi Pembelian Produk Virtual. Memberikan hasil akhir mengenai bahwa adanya mediasi parsial kepuasan dalam pengaruh persepsi nilai terhadap intensi pembelian produk virtual baik untuk kelompok pemain online game tipe MMORPG maupun tipe MMOBA. Hasil penelitian ini memperluas penelitian-penelitian terdahulu dengan menambahkan kepuasan sebagai mediator dalam hubungan antara persepsi nilai dengan intensi pembelian produk

3. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Gambar dibawah ini untuk menggambarkan hipotesis permasalahan dapat dilihat pada gambar I.1 :

Gambar I.1 Dimensi *Electronic Word of Mouth*

Berdasarkan pada gambar 1 diatas dimana terdapat tiga buah variabel yaitu *intensity* (X1), *Valence of opinion* (X2), *content* (X3) sebagai variabel bebas dan Keputusan Pembelian (Y) sebagai variabel terikat maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. H1 : *EWOM* mempengaruhi keputusan berbelanja barang virtual pada game online.
2. H2 : *Intesity* mempengaruhi keputusan berbelanja barang virtual pada game online.

3. H2 : *Valence of Opinion* mempengaruhi keputusan berbelanja barang virtual pada game online.
4. H3 : *Content* mempengaruhi keputusan berbelanja barang virtual pada game online.

4. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa teori dan materi dari berbagai sumber yang penulis ambil. Hal ini dilakukan sebagai bahan acuan penulisan agar hasil dari penelitian ini baik, relevan serta berguna. Adapun isi dari tinjauan pustaka ini adalah berisikan teori-teori yang mendukung penelitian penulis.

5. Model *Electronic Word of Mouth* (EWOM)

Internet telah memungkinkan timbulnya bentuk-bentuk baru dari *platform* komunikasi yang dapat memberdayakan *providers* dan konsumen dengan lebih baik, memungkinkan mereka untuk berbagi informasi dan pendapat baik dari *Business-to-Consumer*, dan dari *Consumer-to-Consumer*. *Electronic word-of-mouth* (EWOM) mengacu pada setiap pernyataan positif atau negatif yang dilakukan oleh para pelanggan potensial, pelanggan sebenarnya, atau mantan pelanggan tentang suatu produk atau perusahaan, yang tersedia bagi banyak orang dan lembaga melalui Internet.

EWOM adalah sebuah media komunikasi untuk saling berbagi informasi mengenai suatu produk atau jasa yang telah dikonsumsi antar konsumen yang tidak saling mengenal dan bertemu sebelumnya (Kusumawardhani & Ali, 2019).

Penggunaan internet telah mengubah cara konsumen berkomunikasi dan berbagi pendapat atau ulasan mengenai produk atau jasa yang pernah dikonsumsi. Proses komunikasi antar konsumen melalui internet dikenal dengan *Electronic Word of Mouth* (e-WOM) (Adeliasari et al., 2014).

6. Kolom Komentar (*testimony*)

Rasa kepercayaan menjadi landasan penting dalam transaksi jual beli. Pebisnis harus bisa membuat konsumen percaya bahwa produk yang ditawarkan berkualitas bagus sebanding dengan harganya dan tidak ada unsur kebohongan.

Kepercayaan bisa muncul dari kepuasan konsumen terhadap produk dan pelayanan. Salah satu kendala dari bisnis online adalah pembeli tidak bisa bertemu langsung dengan penjual dan tidak bisa melihat produk real. Hal ini menjadi alasan pentingnya testimoni produk bisnis online untuk mendapatkan dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Testimoni adalah pernyataan kesaksian atau respon konsumen terhadap produk, jasa atau pelayanan yang disampaikan secara lisan dan tulisan kepada penjual. Menurut Khafid Ramadhan (2017:59) “Kolom komentar berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi tidak langsung dengan pengunjung web sehingga pengunjung dapat memberikan tanggapan langsung berupa testimoni, komentar, kritik atau saran.”

7. Tahapan Penelitian

Untuk mencapai target yang maksimal dalam kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi ini maka dilakukan beberapa tahapan sistematis dan terencana yang akan dilaksanakan oleh penulis yang terdiri atas :

Gambar III.1 Tahapan Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman mengenai penjelasan langkah-langkah diatas maka penulis akan menulis rincian sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan Merumuskan Masalah
Penulis mengidentifikasi dan merumuskan masalah dengan bentuk pertanyaan yang dijawab pada maksud penelitian. Hal-hal yang dipermasalahkan dalam penelitian adalah Seberapa pengaruh EWOM mempengaruhi keputusan pembelian barang virtual dalam game online, Seberapa pengaruh frekuensi penggunaan kolom komentar mempengaruhi keputusan

pembelian barang virtual dalam game online, Seberapa pengaruh pendapat positif dan rekomendasi pada kolom komentar atau testimony mempengaruhi pembelian barang virtual dalam game online, Seberapa pengaruh informasi produk mempengaruhi keputusan pembelian barang virtual dalam game online.

2. Merumuskan Hipotesis

Penulis membuat rumusan hipotesis yang merupakan pernyataan yang sifatnya sementara tentang fenomena tertentu yang akan diselidiki. Hipotesis ini berguna untuk membantu peneliti menentukan jalan pikirannya agar mencapai hasil dari penelitiannya. Yang dihipotesiskan adalah pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

3. Mengumpulkan Data

Penulis mengumpulkan data sebagai bahan baku informasi yang harus dicari dengan teknik yang sesuai. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data primer dengan cara menyebarkan kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada pemain game online yang pernah melakukan belanja online dan berada di wilayah Jawa Barat.

4. Mengolah dan Menyajikan Data

Langkah yang dilakukan setelah data terkumpul adalah mengolah dan menyajikan data sehingga informasi atau data yang tersaji lebih mudah diinterpretasikan dan analisis lebih lanjut.

5. Menganalisis Data

Hasil olahan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan alat-alat analisa yang sesuai dengan tujuan riset agar menghasilkan kajian yang cukup tajam, mendalam, dan luas. Hasil kajian ini dilengkapi dengan tafsirannya. Alat-alat analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif.

6. Kesimpulan dan Saran

Setelah melakukan analisis, penulis membuat generalisasi penemuannya berdasarkan batasan-batasan penelitian yang ada, serta membuat kesimpulan yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Saran yang disajikan karena penelitian yang dibuat memiliki keterbatasan-keterbatasan ataupun asumsi-asumsi.

Pada tahapan penelitian ini yang dilakukan penulis sebelum maupun sesudah seperti tempat, instrumen yang diteliti, metode pengumpulan

data, populasi, sampel hingga metode analisa data.

8. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan atau memperoleh data dalam melakukan suatu penelitian. Dengan demikian jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian-penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuisioner kepada responden yang pernah menggunakan dan melakukan EWOM serta memainkan game dan membeli barang virtual pada game online melalui jejaring sosial.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert, dengan interval penilaian untuk setiap jawaban responden. Skala ini mempunyai 5 tingkatan dengan pemberian skor sebagai berikut :

Tabel III.1
Skala Likert.

Keterangan	Skor
STS : Sangat Tidak Setuju	1
TS : Tidak Setuju	2
N : Netral	3
S : Setuju	4
SS : Sangat Setuju	5

9. Variabel Penelitian

Menurut (Siyoto & sodik, 2015:50) "Variabel merupakan atribut sekaligus objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian". Komponen dimaksud penting dalam menarik kesimpulan atau inferensi suatu penelitian. Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian, sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti.

Hubungan antara variabel dengan variabel lainnya dalam penelitian dapat dibedakan menjadi 2 :

1. Variabel Bebas

Variabel bebas sering disebut independent, variabel stimulus, *prediction antecedent*, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas

adalah dimensi dari EWOM *Intencity* (X1), *Valence of opinion* (X2), *Content* (X3).

2. Variabel Terikat

Variabel terikat atau *dependent* atau disebut variabel *output*, kriteria, konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Keputusan Pembelian Barang Virtual Game Online (Y).

10. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang akurat dan terpercaya sehingga dapat mempermudah penulis dalam memperoleh data baik data primer maupun data sekunder yang sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang ada.

Teknik pengumpulan data juga merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul yang ditentukan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), Wawancara, kuisioner (angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dimana data yang dicatat dengan menggunakan angka-angka dan klasifikasi atau keterangan yang diperoleh berasal dari penyebaran kuisioner.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada responden yang pernah menggunakan dan melakukan EWOM melalui *e-commers* dan juga pernah melakukan pembelian barang virtual game online dengan umur sekitar 18-30 tahun.

11. Hasil Penelitian

Hasil penelitian adalah proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisa objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbuat sebuah prinsip-prinsip umum atau teori.

Penelitian ini adalah menggunakan metode survei, yaitu dengan menyebarkan kuisioner *online* dengan menggunakan google.form yang disebar pada media jejaring sosial *facebook*, *diskord*, grup *WhatsApp*, grup *Line*, *Instagram* yaitu grup komunitas *gamers* untuk daerah jawa barat. Kuisioner ditujukan kepada pengguna game online yang pernah berberlanja online. Jumlah

responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 100 orang responden. Berikut adalah tabel responden yang menjadi subjek penelitian yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan usia :

total 100 responden yang mengisi kuisioner, jumlah responden pria berjumlah 67 orang, sedangkan responden wanita berjumlah 33 orang.

Berdasarkan tabel di atas dari total 100 responden yang mengisi kuisioner, jumlah responden dengan rentang usia 18 tahun sampai 20 tahun berjumlah 8 orang. Jumlah responden dengan rentang usia 21 tahun sampai 25 tahun berjumlah 50 orang. Sedangkan jumlah responden dengan rentang usia 26 tahun sampai 30 tahun berjumlah 42 orang.

12. Hasil Analisis Data

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, berikut data yang dianalisis oleh penulis terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik regresi, menguji pengaruh antar variabel yaitu dengan menggunakan analisis regresi berganda, dan uji hipotesis

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur Data dikatakan valid apabila r hitung lebih besar ($>$) dari r tabel, Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut dikatalam valid Berdasarkan tabel di atas, pengujian validitas terhadap 100 orang responden dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dapat dilihat bahwa nilai r hitung $>$ dari r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang digunakan dalam kuisioner penelitian ini dinyatakan valid.

Uji reliabilitas adalah uji untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian *reliable* atau tidak. Kuesioner penelitian dikatakan reliabel jika kuesioner tersebut dilakukan pengukuran ulang, maka akan mendapat hasil yang sama. Diketahui N of items (banyaknya item atau butir pertanyaan angket) ada 19 item dengan nilai *Cronbach's Alpha* 0,902 $>$ 0,60. Dapat disimpulkan bahwa pertanyaan angket pertanyaan angket dalam penelitian ini dikatakan reliabel atau konsisten.

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik. Peneliti menggunakan 3 metode dalam menguji asumsi klasik.

A. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Data-data bertipe skala umumnya mengikuti normal, namun tidak mustahil suatu data mengikuti asumsi normalitas. Teknik yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah teknik *lilliefors* dan perhitungan dilakukan dengan bantuan program SPSS *statistics*. Jika nilai signifikansi atau P value > dari 0,05 maka data penelitian terdistribusi dinyatakan normal.

Berdasarkan nilai sig. pada tabel *one-sample kolmogorov-smornov test* yang diolah menggunakan program SPSS dapat dilihat nilai sig. adalah 0,168. Artinya nilai sig. atau P value > 0,05. Maka data terdistribusi secara normal.

B. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan dengan melihat hasil output tabel *coefficients* pada program SPSS. Ketentuan atau pedoman pengambilan keputusan yang digunakan pada uji ini adalah berdasarkan nilai *variance inflation factors* (VIF). Jika nilai VIF < 10,00 maka tidak terjadi multikolinieritas, dan jika nilai VIF > 10,00 maka terjadi multikolinieritas. Berdasarkan hasil *Coefficients* pada tabel hasil pengolahan SPSS uji multikolinieritas di atas dapat diketahui bahwa nilai VIF ketiga variabel independen atau variabel bebas < 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas diantara variabel bebasnya.

C. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan atau tidak homogen dari residual maka dilakukan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini.

3. Uji Regresi Linier Berganda

Dalam uji regresi linier berganda ada beberapa uji

A. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X_1, X_2, X_3) secara terpisah terhadap variabel dependen (Y). Berdasarkan hasil output tabel pada kolom sig. tersebut dapat diketahui bahwa:

- a. Nilai signifikansi variabel *Intensity* menunjukkan angka 0,697. Itu artinya nilai sig. > 0,05 dan sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji t pada penelitian ini, H_2 ditolak. Artinya variabel *Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian Barang Virtual Pada Game Online.
- b. Nilai signifikansi variabel *Valence of Opinion* menunjukkan angka 0,001. Itu artinya nilai sig. < 0,05 dan sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji t pada penelitian ini, H_3 diterima, itu artinya variabel *Valence of Opinion* berpengaruh signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian Barang Virtual Pada Game Online.
- c. Nilai signifikansi variabel *Content* menunjukkan angka 0,000. Itu artinya nilai sig. < 0,05 dan sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji t pada penelitian ini, H_4 diterima, itu artinya variabel *Content* berpengaruh signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian.

B. Uji f

Uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X_1, X_2, X_3) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

Berdasarkan hasil dari tabel *anova* pada kolom sig. tersebut dapat diketahui nilai signifikansi menunjukkan angka 0,000, itu artinya nilai sig. < 0,05 dan sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji f pada penelitian ini, maka H_1 diterima. Artinya variabel *Intensity*, variabel *Valence of Opinion*, dan variabel *Content* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian Barang Virtual Pada Game Online.

C. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau *R Square* ini digunakan untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel independen X_1 yaitu *Intensity*, variabel X_2 yaitu variabel *Valence of Opinion*, dan variabel X_3 yaitu variabel *Content* secara bersama-sama terhadap variabel dependen Y yaitu variabel Keputusan Pembelian Barang Virtual Pada Game Online.

Berdasarkan tabel dapat diketahui nilai koefisien determinasi atau *R Square* adalah sebesar 0,648. Nilai *R Square* ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau "R", yaitu $0,805 \times 0,805 = 0,648$. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel *Intensity*, variabel *Valence of Opinion* dan variabel *Content*

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Keputusan Pembelian sebesar 64,8%.

13. Pengaruh Antar Variabel

Setelah menilai model secara keseluruhan dan menguji seluruh variabel

Gambar IV.6.

Pengaruh Antar Variabel

a. Analisa Pengaruh variabel *Intensity* terhadap Keputusan Pembelian Barang Virtual Pada Game Online.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa variabel *Intensity* terhadap Keputusan Pembelian Barang Virtual Pada Game Online dengan tingkat hubungan $-0,028^2 = 0,0784$ atau 7,84%. Hasil dari pengujian t ini menunjukkan bahwa *Intensity* tidak signifikan terhadap Keputusan Pembelian Barang Virtual Pada Game Online. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan kolom komentar untuk memutuskan pembelian barang virtual pada game online untuk calon pembeli tidak terlalu mempengaruhi keputusan pembelian. Variabel *Intensity* yang diteliti dengan indikator frekuensi mengakses informasi, frekuensi interaksi antar pengguna, banyaknya ulasan yang di tulis tidak berbanding lurus atau tidak cukup untuk membuat pengguna kolom komentar secara keseluruhan membantu untuk keputusan pembelian barang virtual pada game online.

b. Analisa Pengaruh variabel *Valence of Opinion* terhadap Keputusan Pembelian Barang Virtual Pada Game Online

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa variabel *Valence of Opinion* memiliki hubungan yang positif terhadap Keputusan Pembelian Barang Virtual Pada Game Online dengan tingkat hubungan $0,257^2 = 0,066$ atau 6,60%. Hasil ini menunjukkan bahwa *Valence of Opinion* signifikan terhadap Keputusan Pembelian Barang Virtual Pada Game Online. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa komentar positif dan rekomendasi dari penggunaan kolom komentar untuk memutuskan

pembelian barang virtual pada game online untuk calon pembeli mempengaruhi keputusan pembelian. Variabel *Valence of Opinion* yang diteliti dengan indikator komentar positif dan rekomendasi dari pengguna kolom berbanding lurus atau cukup untuk membuat pengguna kolom komentar secara keseluruhan membantu untuk keputusan pembelian barang virtual pada game online.

c. Analisa Pengaruh variabel *Content* terhadap Keputusan Pembelian Barang Virtual Pada Game Online

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa variabel *Content* memiliki hubungan yang positif terhadap Keputusan Pembelian Barang Virtual Pada Game Online dengan tingkat hubungan $0,646^2 = 0,4173$ atau 41,73%. Hasil ini menunjukkan bahwa *Content* signifikan terhadap Keputusan Pembelian Barang Virtual Pada Game Online. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa komentar positif dan rekomendasi dari penggunaan kolom komentar untuk memutuskan pembelian barang virtual pada game online untuk calon pembeli mempengaruhi keputusan pembelian barang virtual game online. Variabel *Content* yang diteliti dengan indikator informasi variasi produk, informasi kualitas produk dan informasi harga yang ditawarkan berbanding lurus atau cukup untuk membuat pengguna kolom komentar secara keseluruhan membantu untuk keputusan pembelian barang virtual pada game online.

d. Analisa Pengaruh variabel *Intensity*, *Valence of Opinion* dan variabel *Content* terhadap Keputusan Pembelian Barang Virtual Pada Game Online

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa variabel *Intensity*, *Valence of Opinion*, dan *Content* secara bersama-sama memiliki hubungan yang positif terhadap Keputusan Pembelian Barang Virtual Pada Game Online dengan tingkat hubungan $0,805^2 = 0,648$ atau 64,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa *Intensity*, *Valence of Opinion*, dan *Content* signifikan terhadap Keputusan Pembelian Barang Virtual Pada Game Online. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel pada dimensi EWOM memiliki keterkaitan untuk bersama-sama mempengaruhi variabel Keputusan Pembelian Barang Virtual Pada Game Online.

14. Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh baik secara parsial maupun secara simultan. Dengan besaran sebagai berikut : Pengaruh langsung antara *Intensity* terhadap keputusan pembelian adalah sebesar 7,84%, pengaruh langsung antara *Valence Of Opinion* terhadap keputusan pembelian adalah sebesar 6,60%, dan pengaruh langsung antara *Content* terhadap keputusan pembelian adalah sebesar 41,73%.
2. Jika dilihat dari besaran pengaruh yang dihasilkan oleh masing-masing variabel terhadap keputusan pembelian, yang paling besar mempengaruhi adalah *Content*, artinya semakin banyak informasi mengenai produk virtual game online yang ditulis oleh orang-orang yang pernah menggunakan kolom komentar atau testimony saat ingin atau sesudah membeli barang, maka akan semakin memberikan pengaruh terhadap para calon pembeli yang membaca kolom komentar atau testimony.
3. Pengaruh Simultan atau secara bersama yaitu *Intensity*, *Valence of Opinion* dan *Content* terhadap keputusan pembelian adalah sebesar 0,648 atau 64,8%, sedangkan sisanya 35,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

15.Saran

Adapun beberapa saran yang bisa penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Apabila gamer atau pemain game online ingin membeli barang virtual dan mencari informasi seputar barang virtual tersebut, dapat melihat kolom komentar atau testimony dari barang virtual yang akan dibeli untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan saat menentukan untuk membeli suatu barang.
2. Penelitian ini dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya dengan penambahan jumlah variabel lain.
3. Dilakukan penelitian terkait dengan model lain atau dengan perbandingan metode serta lebih diarahkan kepada upaya pemilihan topik penelitian yang berbasis masalah dan inovatif agar dapat melihat apa sebenarnya yang terjadi masalah di lapangan.

Referensi

- Adeliasari, Ivana, V., & Thio, S. (2014). *ELECTRONIC WORD-OF-MOUTH (e-WOM) DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI RESTORAN DAN KAFE DI SURABAYA*. 2(2), 218–230.
- Ajara, R. (2017). the Analysis of Buying Motives in Purchase Decision of Virtual Goods in Online Game. *Jurnal EMBA*, 5(1), 87–95.
- Ali, A. K. & D. S. F. (2017). *STRATEGI VIRAL MARKETING PT FLIP MENGGUNAKAN E-WOM DALAM PEMBENTUKAN BRAND AWARENESS (WWW . FLIP . ID)*. 4(1), 1–14.
- Fhonna, A., & Utami, S. (2018). No TitlePENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH TERHADAP KETERLIBATAN KEPUTUSAN PEMBELIAN DAN KEPERCAYAAN SEBAGAI PEMEDIASI PADA KONSUMEN SHOPEE DI UNIVERSITAS SYIAH KUALA. *Jurnal Ilmiah*, 3(3), 20–32.
- Karunia, H., & Lunardy, D. (2016). Pengaruh Persepsi Nilai Pada Intensi Pembelian Produk Virtual Yang dimediasi oleh Kepuasan. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, VI(June 2016), 261–279.
- Syahrani, R. (2015). Ketergantungan Online Game Dan Penanganannya. *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, 1(1), 84–92. <https://doi.org/10.26858/jpkk.v1i1.1537>
- Wahyuningtyas, Y. F., & Widiastuti, D. A. (2015). ANALISIS PENGARUH PERSEPSI RISIKO, KEMUDAHAN DAN MANFAAT TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SECARA ONLINE (STUDI KASUS PADA KONSUMEN BARANG FASHION DI FACEBOOK). *Bisnis*, 23(2), 112–120. Retrieved from <http://jurnal.stiwww.ac.id/index.php/jkb/article/view/208/198>